

IJTIMOYIY JAMIYATDA O'ZBEK TILINING BUZIB QO'LLANILISH MUAMMOSI**Aliyeva Zulayxo****Kattaqo'rg'on davlat pedagogika instituti****O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 25_03-guruh talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18091966>**

Annotatsiya: Maqolada jamiyatimizdagi tildan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan muammolar, tilga e'tiborsizlik hamda behurmatlik orqali vujudga kelayotgan buzilishlar, sof adabiy tildan foydalanishning tobora yo'qolib borayotganligi haqida bayon qilingan. Har bir xalqning o'z milliy tili mavjudligi va bu tilni asrab-avaylash, undan to'g'ri foydalanish, yo'qolib ketishiga yo'l qo'ymaslik borasida tadqiqotlar o'tkazilib, tadqiqot natijalari bilan bo'lishildi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy jamiyat, millat, til, milliy til, adabiy til, ijtimoiylashuv, aloqa-almashinuv, kommunikatsiya, ma'naviy qurol, varvarizmlar, parazit so'zlar, vulgarizmlar, sotsiolingvistika.

Аннотация: В статье описываются проблемы с использованием языка в нашем обществе, искажения, вызванные пренебрежением к языку и непристойностями, а также постоянно исчезающее использование чистого литературного языка. Были проведены исследования о существовании у каждого народа своего национального языка и сохранении этого языка, его правильном использовании, предотвращении его исчезновения, а также поделились результатами исследования.

Ключевые слова: социальное общество, нация, язык, национальный язык, литературный язык, социализация, коммуникация-обмен, коммуникация, духовное оружие, варварство, паразитические слова, вульгаризмы, социоллингвистика.

Annotation: The article describes the problems with the use of language in our society, the distortions caused by language neglect and obscenity, and the ever-disappearing use of pure literary language. Research was conducted on the existence of each nation's own national language and on preserving, using it properly, preventing its disappearance, and shared the results of the study.

Keywords: Social Society, nation, language, national language, literary language, socialization, communication-exchange, communication, spiritual weapon, varvarisms, parasitic words, vulgarisms, sociolinguistics.

KIRISH

Abdulla Qahhor bir paytlar o'zbek tili bilan bog'liq muammolar haqida gapirar ekan, "Haydovchi qoidani buzsa, militsiya xodimi hushtak chalib jarimaga tortadi, lekin tilimizni buzib gapirayotganlarga nega jarima yo'q? Ularga hushtakni kim chaladi?" deb yozgan edi. Bugungi kun nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak, ijtimoiylashuv jarayonida tilimizdagi bir qancha buzilishlar yaqqol ko'zga tashlanib qolmoqda. Bunga sabab, albatta, o'zimizning e'tiborsizligimizdir. Jamoat joylarida tilni buzib, varvarizm, vulgarizm, parazit so'zlardan bemalol, behijolat foydalanayotgan yurtdoshlarimizni ko'rib turib ham ko'rmaslikka olamiz. Achinarlisi esa, o'zimiz ham nutqimizda varvarizmlardan foydalanib, go'yoki "zamonaviy" ekanligimizni ko'rsatib qo'yishga harakat qilamiz. Mana shu kabi o'z manfaati yo'lida tildan foydalanayotganlar evaziga adabiy til me'yorlariga, qoidalariga rioya qilmaslik, buning oqibatida esa milliy tilimizga putur yetish holatlari kuzatilmoqda. Ba'zi bir ziyoli qatlam vakillarining ham jamoat oldida o'z sheva so'zlaridan foydalanayotganlarining ham guvohi bo'lganmiz. Shu holatlardan kelib chiqqan holda, Abdulla Qahhor savollariga javob bitta:

hushtakni har bir o'zbek xalqi farzandiman degan shaxs "chalmog'i" kerak. Ya'ni, o'z so'zlayotgan nutqiga ham, atrofdagilar nutqiga ham e'tiborli bo'lib, adabiy til me'yorlaridan chetga chiqmagan holda so'zlash maqsadga muvofiqdir.

"Dunyoning eng boy, eng baxtsiz bir tili qaysi tildir? Bilasizmi? Turkcha!" Abdurauf Fitratning mashhur "Tilimiz" maqolasi shunday boshlanadi. Ajabo! Eng boy va lekin eng baxtsiz... Fitrat bu g'aroyib aksilmuvozanatning sirini ochib ham bergan. Uningcha, o'sha davrda "turkcha" atalgan bugungi o'zbek tilining boy ekani uch asosga ko'radir: lug'at, so'z yasash imkoniyatining ko'lamdorligi hamda lisoniy qoidalar mukammalligi. Baxtsizligi esa – boshqa tillar, jumladan, arab-fors bosimi ostida qolganidadir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

"Sen menga muayyan bir xalqning tili, yozuvi, gapiradigan so'zi yoki boshqa jihatlarini ko'rsatsang, senga bu xalqni qanday oson idora qilish mumkinligini aytaman",- degan edi Konfutsiy. Hozirgi o'zbek adabiy tilida davlat ishlari olib boriladi. O'zbekistonning davlat tili deyilganda ham ko'proq darajada o'zbek adabiy tili nazarda tutilgan, binobarin, adabiy til davlat tomonidan himoyalangandir. Bunday himoya quyidagi hujjatlar bilan kafolatlangan: 1. O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni (o'n birinchi chaqiriq O'zbekiston Oliy Kengashining o'n birinchi sessiyasida 1989- yil 21- oktabrda qabul qilingan). 2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (4- modda). 3. «Davlat tili haqida»gi qonunning yangi tahriri (1995- yil 21- dekabr). Mana shu kabi tilga e'tibor davlat siyosati darajasiga yetgan bir vaqtda o'z tiliga hurmatsizlik qilib, so'zlarni buzib gapiradigan kishilar ham jamiyatimizda talaygina. Milliy tilimizga qay taraflama ko'proq ziyon yetayotganini aniqlash uchun ijtimoiy so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnomada quyidagi anonim savol berilgan: "Siz jamoat joylarida nutq so'zlayotganda ko'proq qanday so'zlardan foydalanasiz?" Javoblar:

- a) men jamoat joylarida, rasmiy uchrashuvlarda faqat sof adabiy tilimizdan foydalanaman;
- b) ba'zida nutqimda varvarizmlardan ham ishlataman;
- c) nutqimda parazit so'zlar ko'p uchrab turadi;
- d) kamdan-kam hollarda vulgar so'zlardan ham foydalanaman;
- e) men varvar so'zlardan (chet el so'zlaridan) foydalanishni yaxshi ko'raman;
- f) sof adabiy tilda gapirolmayman, sheva so'zlardan foydalanish oddiy hol deb bilaman.

Quyidagi so'rovnoma ijtimoiy qatlamdagi 16 yoshdan 60 yosh oraliqidagi aholi o'rtasida o'tkazildi. Ushbu tadqiqotdan maqsad - tilimizga qay bir yo'l orqali ko'proq ziyon yetayotganligini aniqlash va o'sha jihatga ko'proq e'tibor qaratish, targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR SHARHI

Abdulla Qahhorning til haqidagi eng mashhur va ta'sirchan asarlaridan biri uning "Til haqida nutq" nomli maqolasi bo'lib, unda u o'zbek tilining holati, ayniqsa radio va televideniya davri she'riy matnlar sifatizligini, xalq tilidan uzoqlashishni tanqid qiladi. Qahhor tilning ravonligi, badiiyligi va xalq ruhini aks ettirishi muhimligini, aks holda til o'z jonini yo'qotishini ta'kidlaydi. Ko'pchilikning fikriga quloq solsak, til qoidalariga rioya qilishni targ'ib qilishda jamoat arboblari harakat qilishi kerak, - degan masalani ko'ndalang qo'yishadi. Bugungi kunga chetdan nazar tashlaydigan bo'lsak, nufuzli jahon tillari bugungi iqtidoriga faqatgina jamoat arboblari, mansabdor kishilar va ular olib borgan siyosat, chellenjlar orqali erishgan deb o'ylaysizmi? Biz bu savolga "yo'q" deb javob beramiz. Nega endi tildan butun bir xalq foydalanar ekan-u, uni asrab-avaylash, mavqeyini yuksaltirish ma'lum bir qatlam

vakillarigagina topshirilsa. Axir bu mantiqdan ham, adolatdan ham emas-ku. Mana shu yurtda yashayotgan har bir fuqaro bor ekanki, xoh omma orasida bo'lsin, xoh televideniya bo'lsin kommunikatsiya jarayoniga alohida e'tibor berishi lozim. Agarda e'tibor yetarli darajada bo'lmasa, Konfutsiy aytganidek, shu til yoki yozuv bizning millatimiz taqdirini hal etib qo'yishi hech gap emas. Demak, katta-yu kichik o'zi, oilasi, yaqinlari va undan keyin el-u yurt qayg'usida sa'y-harakatda bo'lsa... O'shanda Abdurauf Fitrat o'rtaga tashlagan - "Dunyoning eng boy, eng baxtli tili qaysi tildir?" degan savolga "O'zbek tili!" deb dadil javob bersa bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Anonim so'rovnomaga uchun besh kun oralig'ida muhlat berildi va umumiy aholining chegaralangan yosh doirasidagilarni 56-59 % deb oladigan bo'lsak, shundan 51 % kishi qatnashdi. Ushbu qatnashgan aholining 15 % i birinchi javobni (men jamoat joylarida, rasmiy uchrashuvlarda faqat sof adabiy tilimizdan foydalanaman), 10 % i ikkinchi javobni (ba'zida nutqimda varvarizmlardan ham ishlataman), 6 % i uchinchi javobni (nutqimda parazit so'zlar ko'p uchrab turadi), 4 % i to'rtinchi javobni (kamdan-kam hollarda vulgar so'zlardan ham foydalanaman), 3 % i beshinchi javobni (men varvar so'zlardan (chet el so'zlaridan) foydalanishni yaxshi ko'raman), 13 % i esa oltinchi javobni (sof adabiy tilda gapirolmayman, sheva so'zlardan foydalanish oddiy hol deb bilaman) tanlashdi. Quyidagi ko'rsatkichlardan ko'rinib turibdiki, tilimizga ahamiyatli kishilar jamiyatning eng katta qismini tashkil etar ekan, bu quvonarli hol , albatta. Demak, jamoat joylarida qanday nutq so'zlash kerakligini, rasmiy uchrashuvlarda til vositalaridan to'g'ri foydalanish kerakligini ko'pgina shaxslar diqqat markazlarida tutar ekanlar. Natijalar shuni ko'rsatib turibdiki, til vositasidan noo'rin foydalanish sheva so'zlari bilan bog'liq ekan. Albatta, bu masala yuzasidan ikki xil qarash vakillari to'qnash kelishadi: biri sheva so'zlaridan foydalanish yomon emas, axir adabiy til ham shevadan sayqallangan-ku deyishsa, yana birlari jamiyatimizda bir til yo'nalishini ya'ni adabiy til me'yoriga bo'ysungan holda gapirishni ma'qul bilishadi. Biz ham bu borada o'z fikrimizni bildirsak: albatta, sheva so'zlardan foydalanish yomon emas, biroq har bir narsada me'yor bo'lganidek, shevadan ham o'z me'yorida hamda nutq so'zlash auditoriyasidan kelib chiqqan holda qo'llansa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki ijtimoiy jamiyat oldida etika, estetika qoidalariga bo'ysunish kerakki, bu birinchi navbatda so'zlayotgan nutqimizdan, tilimizdan boshlanadi. Natijalarning qolgan ko'rsatkichlarini ham hisobga olgan holda qolgan qoidabuzarliklar nisbatan pastroq bosqichda bo'lsa ham, ular ham yanada avj olib ketmasligi uchun har birimiz bu masalaga burch nuqtai nazaridan qaramog'imiz lozim.

XULOSA

Muxtasar qilib aytadigan bo'lsak, har bir til uning sohibi bo'lmish jamoaning bebaho mulki bo'lib, o'zi mansub jamoaning nomi bilan ataladi: o'zbek jamoasiga xizmat qiluvchi tilga o'zbek tili deyilishini bilamiz. Til hodisalaridan ma'lum me'yor asosida foydalanish adabiy o'zbek tilining shakllanishiga olib kelgan. Har qanday narsada me'yordan og'ish yomon oqibatlariga olib kelishini esa juda yaxshi bilamiz. Shu jihatlarni hisobga olgan holda tildan foydalanishda ham me'yordan og'maslik eng dastlabki masala bo'lishi shart va zurur. Zero, tilimiz bu bizning boyligimiz, undan o'zgaralar o'z nafs va manfaati yo'lida foydalanishiga yo'l qo'ymaylik.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hasanson Jamolxonov (2005). Hozirgi o'zbek adabiy tili. Talqin nashriyoti.
2. I. Ibrahimov (1969). O'zbek milliy tilining nutq madaniyati masalalari. Toshkent.

3. Shavkat Rahmatullayev (2006). Hozirgi adabiy o'zbek tili. Toshkent "Universitet" nashriyoti.
4. Abdulla Qahhor (1987-yil 9-son). "Til haqida nutq" maqolasi. "Yoshlik" jurnali.
5. Mirzo Kenjabek (1989). "Til erki-dil erki " maqolasi. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasi.
6. Nodira OFOQ (2019-yil 4-son). "Til qayg'usi" maqolasi. "Tafakkur" jurnali.